

Erfolgreiche Haltung und Erstnachzucht von *Staurois parvus* in Privathand

Seit meiner ersten Borneo-Reise im Jahr 2019 träumte ich davon, einmal Winkerfrösche der Gattung *Staurois* im Terrarium zu pflegen und ihr spannendes Verhalten aus nächster Nähe beobachten zu können. Nicht ahnend, dass dies fünf Jahre später in die Tat umgesetzt werden würde, war ich vom ersten Moment an fasziniert, nachdem ich diese spannenden Anuren in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen hatte.

Die Gattung *Staurois* umfasst sechs Arten, wovon vier auf Borneo endemisch sind und zwei weitere auf den Philippinen vorkommen. Alle Arten sind strikt an

schnell fließende Bäche in Regenwäldern gebunden, an denen sie die Kaskaden und Wasserfälle in der direkten Spritzwasserzone bewohnen. Dieser Lebensstil, in ständiger Anwesenheit von tosendem Wasser und dessen Lautstärke, hat im Laufe der Evolution dazu geführt, dass Winkerfrösche, zusätzlich zu ihren hochfrequenten Rufen, auch visuelle Kommunikation betreiben. Insbesondere durch Studien eines Forschungsteams um Doris Preininger und Walter Hödl in Wien, sowie Ulmar Grafe in Brunei konnten bahnbrechende Erkenntnisse zum Sozialverhalten und dem typischen „Winken“ mit den Hinter-

Abb.1 Männchen und Weibchen von *Staurois parvus* im Amplexus. Gut zu sehen ist hier der Größenunterschied der Geschlechter.

Abb.2 Ein Weibchen beim „Winken“. Oft geht es nicht lang bis ein anderes Tier durch die Signale angelockt wird und den Sitzplatz streitig macht.

beinen gewonnen werden (Grafe & Wanger 2007, Preiningner et. al 2009, Grafe et al. 2012). Bei dieser Bewegung des ausgestreckten Beins werden außerdem die Zehen gespreizt um die weiß-bläulichen Schwimmhäute zur Schau zu tragen (Abb. 2). Interessanterweise winken nicht nur die Männchen, quasi äquivalent zu den für Frösche typischen Anzeigerufen, sondern auch Weibchen und sogar Jungtiere bereits kurz nach der Metamorphose.

Bedrohte Sonderlinge

Insbesondere durch die fortschreitende Abholzung von Regenwald und die damit verbundene Lebensraumzerstörung schwinden mehr und mehr geeignete Habitate der Winklerfrösche, auch auf Borneo. Die kleinste Art der Gattung, *Stauroids parvus*, ist daher inzwischen von der IUCN als „gefährdet“ (vulnerable) eingestuft.

Aus diesem Grund und wegen ihres außergewöhnlichen Verhaltens, entschied sich der Tiergarten Schönbrunn in Wien vor einigen Jahren ein ex-situ Erhaltungszuchtprogramm zu starten und machte sich daran, die kleinen Winkler zur Vermehrung zu bringen. Nachdem die Haltung einige Herausforderungen birgt, gelang es 2012 schließlich zum ersten Mal, die Art in menschlicher Obhut zu vermehren (Preiningner et al. 2012). Seitdem sind in Wien hunderte von kleinen Winklerfröschen an Land gegangen und die Art wurde auch in das Portfolio von Citizen Conservation (CC) aufgenommen. Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erhaltungszucht von bedrohten Arten nicht nur in Zoos, sondern auch bei versierten Privathaltern zu koordinieren, um so einen zählbaren Beitrag im Kampf gegen das Artensterben zu leisten.

Als ich erfuhr, dass ich von Doris Preininger einige dieser, vermutlich kleinsten Raniden überhaupt, bekommen könne, war die Begeisterung entsprechend groß.

Als Fan von Bachhabitaten auf Borneo generell, inklusive der vielen endemischen Rheophyten (z.B. *Bucephalandra*, *Ari-darum*, *Ooia*) war es mir außerdem eine helle Freude, ein möglichst realistisches Biotop-Becken für die Winkerfrösche einzurichten.

Das Terrarium

Ich begann mich mit dem Bau von naturnahen Rückwänden zu beschäftigen und ließ mir schließlich ein Terrarium mit den Maßen 60x50x55cm (BxTxH) und entsprechenden Lochbohrungen für den Zu- und Ablauf des Wasserstroms anfertigen. Es wurde nun zunächst eine

Rückwand mit verschiedenen Strukturen und einer erhöhten Zwischenebene aus Styropor und Bauschaum eingebaut. In diese wurden bereits mit Schläuchen und Düsenrohren die späteren Austrittsöffnungen des Wasserfalls eingelassen und befestigt. Nach einer Versiegelung mit flüssiger Teichfolie und anschließendem Beschichten mit Fliesenkleber, wurde schließlich eine etwa 1cm dicke Schicht „Hypertufa“ (Portland Zement gemischt mit Terrarienerde) aufgetragen. Dieses Material muss zwar mindestens 1-2 Monate aushärten und mehrfach gut abgespült werden, sieht aber anschließend wirklich haargenau aus wie eine natürliche Fels- oder Lehmwand, die außerdem mit der hochporösen Oberfläche ideal für Moose und Epiphyten zum Anwachsen geeignet ist.

Abb.3

Das Haltungsbecken des Autors. Gut zu sehen sind die vielen Sitzmöglichkeiten in verschiedenen Höhen und der Wasserteil, der den ganzen Boden umfasst.

Das restliche Becken wurde nach der Trockenzeit der Rückwand mit einigen großen Flusskieseln und einer großen Holzwurzel eingerichtet, die weitere Struktur und Sitzwarten bieten. Der gesamte Boden des Terrariums dient als Wasserteil, als Boden wurden feiner Flusssand und Kiesel verschiedener Körnung gewählt. Letztlich wurden an verschiedenen Stellen Pflanzen gesetzt und Moose aufgebracht, die schnell anwachsen und das Becken nach und nach mehr begrünen.

Im Wasserteil wird permanent über einen kleinen Filterschwamm Wasser aus dem Becken gesaugt, welches im oberen Teil des Beckens in die Rückwand zurückgepumpt wird und dann an verschiedenen Stellen austritt. Dabei gibt es in der linken oberen Ecke einen richtigen Wasserstrom der über mehrere Terrassen die Rückwand hinabfällt, an einigen anderen Stellen wird über einbetonierte Düsenrohre lediglich tröpfchenweise Wasser frei, das langsam die Rückwand herabläuft und diese ständig feucht hält. Damit ist nicht nur das Wachstum der Pflanzen und Moose in einem feuchten Milieu gewährleistet, die riesige Oberfläche der Rückwand, sowie Wurzeln und feine Moose dienen gleichzeitig als biologischer Filter, der das Wasser sauber und nährstoffarm hält. Ein zusätzlicher Filter außerhalb des Beckens wird so nicht benötigt. Für eine natürliche Optik sowie gesundes, leicht saures Wasser befindet sich immer etwas Falllaub (Feige, Avocado, Mango, Seemandelbaum) im Wasserteil. Einmal pro Woche erfolgt ein 50%iger Wasserwechsel. Verwendet wird reines Osmose-Wasser.

Als Reinigungsstrupp im Wasserteil fungieren ein paar Turmdeckelschnecken sowie einige asiatische Zwerggarnelen (*Caridina cf. babaulti*).

Beleuchtet wird das Becken für 12 Stunden täglich mit zwei kleinen LED-Leuchten, die vor allem den Tag-Nacht-Rhythmus bestimm-

men sowie benötigtes Licht für die Pflanzen bieten. Gleichzeitig strahlen sie geringfügig Wärme ab und beheizen das Becken tagsüber. Zusätzlich wurde unterhalb der Lüftungsfläche vorne am Terrarium ein 25W Heat-Strip befestigt, welcher ebenfalls nur tagsüber läuft, im Laufe des Tages eine steigende Temperatur erzeugt und gleichzeitig das Beschlagen der Frontscheibe verhindert, welches bei solch einer feuchten Haltung sonst unumgänglich ist.

Mithilfe der beiden Wärmequellen und einer gänzlichen Abschaltung über Nacht wird so je nach Raumtemperatur ein Temperaturgradient von etwa 4-6°C erreicht, mit etwa 20-22 Grad in der Nacht und 25-28 Grad am Tag. Achtmal am Tag wird das Becken über eine Verneblerdüse für 10-20 Sekunden beregnet.

Pflege und Nachzucht

Nachdem das Becken auf diese Weise für etwa zwei Monate eingelaufen war, zogen Mitte November 2024 endlich zehn Winkerfrösche (4.3.3) ein. Die hohe Besatzdichte und der Männchen-Überschuss mag zunächst irritieren, ist aber bei dieser hochgradig sozial-interaktiven Art wirklich sinnvoll. Zur erfolgreichen Vermehrung scheint es sogar notwendig zu sein, dass die Männchen viel rufen, winken und sich um gute Sitzwarten „streiten“ (Preining, pers. Mitteilung). Diese Interaktionen konnte ich tatsächlich bereits 30min nach Einsetzen der Tiere beobachten. Zunächst waren die Tiere scheu und versteckten sich beim Vorbeilaufen am Becken umgehend, nach und nach ließ die Scheu aber nach und ich konnte die verschiedenen Interaktionen zwischen den Geschlechtern, aber auch intrageschlechtlich immer besser verfolgen. Die Tiere fangen dabei in der Morgendämmerung mit ihrer Aktivität an und sitzen allerspätestens bei völliger Dunkelheit wieder erhöht schlafend auf Vegetation.

Abb.4

Das erste Gelege, abgelegt unter dem dafür vorgesehenen Stein.

Abb.5

Teilweise werden die Gelege auch einfach in überströmte Felsspalten, wie hier in der Rückwand, geheftet. Bei diesen Embryonen sind bereits die Augen zu erkennen.

Bereits etwa zehn Tage nach Besatz des Beckens konnte ich am 25.11.2024 das erste Gelege finden. Es war unter den extra dafür bereitgestellten flachen Stein auf der erhöhten Zwischenebene geklebt worden. Auch wenn dieses Gelege nach kurzer Zeit abstarb, hatte sich doch gezeigt, dass der geplante, gut zu kontrollierende Eiablageplatz angenommen worden war. Bis dahin hatte ich noch keinen Amplexus oder gar die Eiablage selbst beobachten können, dies sollte sich aber bald ändern. In den Wochen darauf sah ich immer wieder versuchte Amplexi, die Männchen wurden

aber vom Weibchen oft nach wenigen Sekunden abgeschüttelt. Bestand ein Amplexus länger als eine Minute, so hielt er in der Regel an und am nächsten Morgen konnte ich ein Gelege finden.

Der vorgesehene Stein ist nach wie vor der präferierte Eiablageplatz, es wurden aber inzwischen auch Gelege einfach in Spalten der wasserüberströmten Rückwand gelegt. So geschah es z.B. mit dem zweiten entdeckten Gelege, welches in der Nacht zum 7.12. abgelegt wurde (Abb. 5). Die Eier entwickelten sich schnell und Tag für Tag konnte das Wachstum der Embry-

onen beobachtet werden. Am siebten Tag begannen die Kaulquappen, zu diesem Zeitpunkt etwa 5mm lang, zu schlüpfen. Dabei wurden sie vom Wasserstrom erfasst und unter unregelmäßigen Schwanzbewegungen nach und nach die Rückwand hinuntergespült, bis sie im Wasserteil landeten. Dort verschwanden sie umgehend unter den Steinen und waren dann nicht mehr zu sehen. Ich begann bereits mir Sorgen zu machen, und befürchtete, die Zwerggarnelen hätten sich entgegen meiner Erwartung doch an den Larven gütlich getan, als ich ziemlich genau nach 4 Wochen plötzlich etwa 25 Kaulquappen im Wasserteil erblicken konnte.

Vorsorglich hatte ich ein drittes Gelege von Anfang Januar sofort separiert und in ein kleines Aquarium ohne Bodengrund zur besseren Kontrolle überführt. Hier konnte ich nun beobachten was die Tiere in den ersten vier Wochen ihres Lebens als

Kaulquappe tun – quasi nichts. Bei 22°C Wassertemperatur dauert es tatsächlich fast vier Wochen bis die Tiere ihren Dottersack verdaut haben, und in dieser Zeit liegen sie nahezu bewegungslos, möglichst versteckt im Dunklen. Während die Quappen im Terrarium sich vermutlich in den Bodengrund oder kleine Spalten zwischen den Flusskieseln zurückgezogen haben, lagen die Tiere im separaten Aquarium einfach unter einem Laubblatt auf dem Glasboden.

Erst nach dieser langen, inaktiven Phase beginnen die Larven aktiv umher zu schwimmen und alles mögliche auf der Suche nach Futter abzuweiden. Auch dafür ist verschiedenes Falllaub im Becken sehr wertvoll. Nebenbei sei angemerkt, dass die Zwerggarnelen wirklich keinerlei Interesse an den Kaulquappen zeigen und oft gemeinsam mit diesen beim Abweiden des Laubs oder der Steine beobachtet werden können.

Abb.6 Kaulquappen, etwa 35mm lang. Obwohl alle Tiere aus dem selben Gelege stammen, sind die Augen teilweise sehr unterschiedlich weit entwickelt.

Abb.7

Eine weiter entwickelte Kaulquappe, bereits mit gut erkennbarer Färbung und Hinterbeinen.

Abb.8

Metamorphling von *Stauroides parvus* kurz nach dem Landgang. Gut erkennbar ist hier der sich noch zurückbildende Schwanz.

Zur zusätzlichen Fütterung der Kaulquappen begann ich alsbald proteinreiche Garnelen-Futtersticks (Dennerle Shrimp-King Protein) anzubieten, welche hervorragend angenommen werden und innerhalb von Minuten alle Kaulquappen aus ihren Verstecken locken (Abb. 6). Da ich aus Platzgründen nicht mehr als zwei Gelege gleichzeitig aufziehen kann und möchte, wurden außerdem weitere anfallende Gelege an die Kaulquappen verfüttert. Diese werden, sobald im Wasser, ebenfalls eifrig abgenagt und sind in der Regel nach 2-3 Tagen restlos verspeist.

Aus diesem Grund ist es wirklich ratsam, bei der Beckeneinrichtung erhöhte Eiablageplätze zur Verfügung zu stellen, welche von Kaulquappen nicht erreicht werden können. Im Freiland sind das vermutlich Spritzwasserbereiche außerhalb des Wassers oder stark überspülte Felspalten in kleinen Wasserfällen.

Die ersten Quappen des Geleges, welches im Terrarium verblieben war, begannen Anfang April, d.h. knapp vier Monate nach Schlupf, Hinterbeine zu entwickeln. Am 23.04. wurde das erste Tier mit Vorderbeinen gefunden. Bereits in den Ta-

gen zuvor hatten sich die grüne Rückenfärbung und die typisch gesprenkelte Färbung der Hinterbeine entwickelt (Abb. 7).

Am 5. Mai schließlich, konnte ich die ersten Metamorphlinge im Terrarium erblicken (Abb. 8), die noch mit winzigem Schwanzrest unterwegs waren. Ob diese just an dem Tag das Wasser verlassen hatten, lässt sich schwer sagen, da ich sie erst nach Einbruch der Dunkelheit auf der Vegetation finden konnte. Regelmäßige abendliche Kontrollen des Beckens legen es allerdings nahe. Die Entwicklungszeit nach Schlupf betrug bei diesen Tieren also etwa fünf Monate, andere Tiere des selben Geleges hatten zur selben Zeit jedoch erst kleine Hinterbeine.

Die Erstnachsicht in privater Haltung war somit geglückt und das sogar im natürlich eingerichteten Biotopterrarium, was mich umso mehr mit Freude und ein klein wenig Stolz erfüllte.

Fazit

Winkerfrösche sind unheimlich spannende Pfleglinge, die einen problemlos für mehrere Stunden gebannt ins Terrarium starren lassen können. Wenn alle Bedingungen passen, läuft die Haltung problemlos und auch die Ablage von Gelegen ist kaum abzustellen. Es muss aber unbedingt darauf hingewiesen werden, dass die benötigten feuchten Bedingungen mit ständig bewegtem sauberen Wasser, nicht für Jede und Jeden realisierbar sind. Daher werden die Tiere auch von Citizen Conservation nur an erfahrene Anuren-Halter abgegeben. Bei Interesse lohnt sich hier auch ein Blick in die Informationsbroschüre von CC zu *Staurois parvus* (Citizen Conservation 2023). Wer sich allerdings ins Zeug legt und den Tieren die entsprechende Aufmerksamkeit und Hingabe schenkt, kann sich nicht nur an einem sehr schönen Terrarium, sondern auch an wunderbaren Fröschen er-

freuen, die zu beobachten es einem nie langweilig machen.

Literatur

Citizen Conservation (2023). Basis-Informationen und Haltungsempfehlungen zu *Staurois parvus*, Kleiner Winkerfrosch. https://citizen-conservation.org/wp-content/uploads/2024/04/CC-Haltungsempfehlung_Staurois-parvus_10-2023.pdf

Grafe, T. U. & T. C. Wanger (2007): Multimodal signaling in male and female foot-flagging frogs *Staurois guttatus* (Ranidae): An alerting function of calling. *Ethology* 113: 772–781.

Grafe, T. U., Preininger, D., Sztatecsny, M., Kasah, R., Dehling, J. M., Proksch, S., & Hödl, W. (2012). Multimodal communication in a noisy environment: a case study of the Bornean rock frog *Staurois parvus*. *PloS one*, 7(5), e37965.

Grosjean S. & D. Preininger (2020): Description of two *Staurois* tadpoles from Borneo, *Staurois parvus* and *Staurois tuberinguis* (Anura: Ranidae). *Zootaxa* 4896: 523–534.

Preininger, D., Boeckle, M., & Hödl, W. (2009). Communication in noisy environments II: visual signaling behavior of male foot-flagging frogs *Staurois latopalmaris*. *Herpetologica*, 65(2), 166–173.

Preininger, D., A. Weissenbacher, T. Wampula & W. Hödl (2012): The conservation breeding of two foot-flagging frog species from Borneo, *Staurois parvus* and *Staurois guttatus*. *Amphibian and Reptile Conservation* 5(3): 45–56.

Eingangsdatum: 6.5.2025

Lektorat/Redaktion: I. Kraushaar,
Dr. Wolf-Rüdiger Grosse

Autor

Frederic Griesbaum
Siegfriedstraße 8/9
12051 Berlin

Email: f.griesbaum@gmx.de